

YANGICHA TAFAKKUR, KAMOLOT BESHIGI

N.A.Yuldasheva¹, M.M.Raximov²

¹p.f.dok. (DSc), ²katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649069>

Barkamol inson kamoloti g‘oyasi xalqimizning yezgu orzusi, millat ma‘naviyatining ajralmas uzviy qismidir. Barkamol inson g‘oyasi zardushtiyning muqaddas kitobi «Avesto»da, Qur‘oni Karim va hadislarda, Sharq mutafakkirlari asarlarida o‘zining teran ifodasini topgan.

Uyg‘onish davrida Sharq mutafakkirlari o‘zlarining ta‘lim va tarbiya to‘g‘risidagi asarlarida barkamol shaxsni shakllantirish muammosi yer yuzida insonning baxtga yerishuvi uchun shart-sharoitlar yaratish to‘g‘risidagi g‘oyalari diqqatga sazovordir. Pedagogika tarixi kitobida al-Forobiyning fozil inson sifatleri, bilimlarni olish yo‘llari va metodlari haqidagi konsepsiyasi, al-Beruniyning kasbiy bilimlarni yegallash metodlari haqidagi qarashlari, Ibn Sinoning aqliy, ma‘naviy hamda jismoniy komillikka yerishish haqidagi ta‘limoti, al-Xorazmiyning ilmiy bilimlari, hayotiy muammolarni hal qilish yo‘llari to‘g‘risidagi asarlari o‘zining alohida o‘rniga yega.[6.78-84.]

Jumladan, al-Xorazmiy shaxs sifatlarini shakllantirish va shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishda fanning yuksak o‘rnini qayd yetadi. U shaxsni kuzatish, tajriba-sinovlar o‘tkazish, ko‘nikma va malakalarni tarkib toptirishga, aqliy sifatlarini rivojlantirishning boshqa vositalariga katta ahamiyat bergan. Bu to‘g‘ridagi fikrlarini u «Al jabr val muqobala», «Hisob al - Hind» va boshqa asarlarida bayon qilgan.

Tarbiya ijtimoiy hodisa yeklanligi xususida fikr yuritganda aniq maqsadga yo‘naltirilgan hodisa yeklanligi ta‘kidlanadi. Inson kamolotiga ta‘sir yetuvchi omillarni tahlil qilganda tarbiyaning ahamiyati katta yeklanligini ko‘rishimiz mumkin.

Tarbiyaviy ishning samaradorligini mana shunga bog‘liqligi ko‘rsatiladi. Ya‘ni birinchi navbatda, tarbiya bilan shug‘ullanadigan har bir tarbiyashi avvalo o‘z faoliyatini va unda ko‘zda tutilgan maqsadni aniq tasavvur yeta olishi, bu maqsadning muhimligini tuchunishi lozim. Demak, qanday odamni tarbiya qilish darkor, tarbiya natijasida inson qanday bo‘lishi kerak, degan savollarni avvaldan tasavvur yetish zarur yekan. Bu maqsad jamiyatning komil insonni tarbiyalashdek maqsadiga mos kelishi kerak.[5.26.11]

Inson hamisha odamlar qurshovida yashaydi, ijtimoiy muhit sharoitida uning aqliy rivojlanishi, fikrlash qobiliyati amalga osha boradi. Bunda insonning normal jismoniy rivojlanishi uchun ham sharoitlar bo‘lishi kerak.

Insonning aqliy rivojlanishi ijtimoiy muloqot va tarbiya ta‘sirida intensiv rivojlanib boradi. Agar tarbiyashilar o‘z vaqtida va o‘rnida rejali ravishda uning bilish faoliyatiga ta‘sir yeta borsagina, aqliy rivojlanish muvaffaqiyatli ko‘shadi. Demak, aqliy tarbiya deganda tarbiyashining o‘quvchilar aqliy kushini va tafakkurini rivojlantirish, unda aqliy mehnat madaniyatini tarkib toptirishga qaratilgan maqsad yo‘lidagi faoliyati tuchuniladi.

Aqliy tarbiya ijtimoiy tarbiya tizimining bir qismi bo‘lib, uning mazmunini barcha fanlar bo‘yicha bilimlar sistemasini bilib olishni va shu asosda yoshlarda ilmiy dunyoqarashni tarkib toptirish, tafakkur va ijodiy qobiliyatini o‘stirishdan iboratdir.

Aqliy tarbiya barcha fanlardan umumiy ma‘lumot berish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda o‘quvchilarga ta‘lim dasturlari asosida bilim berilib, ularda xotira, diqqat, fikrlash, tasavvur qilish kabi xislatlar taraqqiy yettiriladi.

Abu Nasr Forobiyning ijodiy merosida u tomondan birinchi bo'lib yaratilgan fanlar tasnifi alohida o'ringa yega. Allomaning qayd yetishisha, inson o'zida komillik sifatlarini tarkib toptirish uchun birinchi navbatda, ilmiy bilimlarni yegallamog'i lozim, shuningdek shaxs aqliy rivojlanishining asosi sifatida idrok qilish va fikrlash qobiliyatlarining ahamiyatini alohida qayd yetadi. O'zining «Fozil odamlar shahri», «Baxtga yerishish haqida» kabi asarlarida al-Forobiy barkamol shaxsni tarbiyalash mazmuni, maqsadi, vazifalari, yo'llari hamda vositalari to'g'risida so'z yuritadi. Al-Forobiy «o'qitish» va «tarbiyalash» tuchunshalariga birinchi bo'lib ta'rif bergan olim sanaladi. Forobiy insonning aql-zakovati xususida fikr yuritib bunday deydi: [5.78-120]

- barcha masalani, muhokama va mulohazani tezda tuchuna oladigan, uning ma'nosini anglyadigan, so'zlovshining maqsadi, aytilgan fikrining shinligini tezda payqay oladigan bo'lsin;
- xotirasi juda baquvvat bo'lsin, ko'rgan-yeshitgan, sezgan narsalarining birontasini ham yesidan chiqarmay, yodida saqlab qoladigan bo'lsin;
- zexni shu darajada tez va o'tkir bo'lsinki, biror narsaning alomatini sezishi bilan bu alomat nimani bildirishini tezda bilib olsin;
- so'zlari aniq bo'lsin, fikrini va aytmoqshi bo'lgan mulohazalarini ravon va ravshan bayon yeta olsin;
- bilim va o'qishga muhabbati bo'lsin, o'rganmoqshi bo'lgan bilimni sharshashni sezmasdan osonlik bilan o'zlashtira olsin.

Aqliy tarbiya shaxsni har tomonlama kamol topishining asosini tashkil yetadi. U mehnat unumdorligini oshiradi va mehnatga ijodiy munosabatni tarkib toptiradi [6.1.38].

Demak, Abu Nasr Forobiy axloqiy fazilatlar deganda, bilimdonlik, donolik va mulohazali bo'lish, vijdonlilik, kamtarlik, ko'pshilik fikrini, manfaatini yuqori qo'yish, haqiqat, ma'naviy yuksalishga intilish, adolatlilik kabi xislatlarni ye'tirof yetadi. Yeng muhimi, har bir inson bilimli, ma'rifatli bo'lishidir. Shuning uchun ham Forobiy axloq sifatida qaraydi. Bundan Forobiyning axloqning xulq ta'sirlari ifodasi sifatida ham tashkil yetilganligini ko'rishimiz mumkin.

Abu Ali ibn Sino «Xay ibn Yaqdan» asarida ilm-ma'rifatni o'rnatishga kirishishi natijasida ko'zi oshilgani, uning natijasida ilm ham o'z jamolini namoyon qilganini hikoya qilar yekan, ilm aqlni uyqu bilmaydigan uyg'oq, qarimaydigan yosh, beli bukilmaydigan barvasti nuroniy sifatida tasvirlaydi. Tafakkur zarur bo'lgan va bilishi mumkin bo'lgan narsalarni o'qishga kirishganini, bu yo'lda aqlni ishga solib olganligini qayd yetadi.

Ibn Sino inson kamolotida aqliy, axloqiy, jismoniy tarbiyaning o'zaro aloqada amalga oshirishning usullarini yaratib, ta'lim-tarbiya sohasida o'z o'rniga yega bo'ldi. «Tib qonunlari» asarida Ibn Sino gigiyenik tarbiyaning inson xulqiga, uning jismoniy hamda ruhiy salomatligiga ta'sirini ilmiy-amaliy yo'l bilan asoslab bergan.

Uning fikricha, kimki aqliy va jismoniy jihatdan qanshalik yetuk bo'lmasin, agar undagi bilim va kush axloq me'yorlariga mos tushmasa, bunday kishi jamiyatning haqiqiy a'zosi hisoblana olmaydi va u jamiyatga foyda keltira olmaydi. O'zi uchungina yashashdan xalq uchun, umum manfaat uchun yashashga intiluvchi kishilarni Ibn Sino yaxshi axloqli insonlar deb hisoblaydi.

Ibn Sinoning bilim orqali yerishiladigan natijalari haqidagi ta'limoti o'qish nazariyasida alohida o'rin yegallaydi. Uning fikricha, buyumlarning shinakam bilishga tashqi ko'rinishini tahlil qilish, sabablarini aniqlash asosida aql bilan yerishiladi. Ibn Sino aqlning rivojlanish bosqishlarini ishlab chiqqan. Mushohada bilan idrok qilishning birinchi bosqishi aqliy kategoriyalarni tuchuntirishdir. Ikkinchi bosqishi ikki xil fikrni idrok yetishdir. Aql rivojlanishining ushunchi bosqishiga o'zlashtirilgan fikrlarni idrok yetish bilan yerishiladi.

Shunda uni haqiqiy aql deyiladi. Ibn Sino aql deganda, insonning tug‘ma iste‘dodini, shuningdek, tajriba asosida va bilish jarayonida shakllanadigan fikrlash qobiliyatini tuchunadi. Aqlni insonning birlamshi tug‘ma sog‘lom fikrlashi, yaxshi va yomon ishlarni vujudga keltiradigan, ularni farqlantiradigan kush, deb ta‘riflaydi. Aql insonning xatti-harakatlarida namoyon bo‘ladi. Inson aql yordamida narsalar va hodisalarni tahlil qiladi, umumlashtiradi hamda ularning yeng yaxshilarini tanlaydi, deb uqtiradi. Shuningdek, aqlni ikki kategoriyaga ajratadi. Ularning biri - nazariy aql bo‘lib, borliqdagi umumiy narsalarni mohiyatini idrok yetishdir, ikkinchisi yesa amaliy aql bo‘lib, buyumlarni tanlashda turtki sifatida ko‘rinadigan qobiliyatdir. [4.26.47]

Yusuf Xos Hojib «Qutadg‘u bilig» asarida bilimni buyuk, o‘quvni ulug‘ deb ta‘riflaydi, shunki zakovatli inson ulug‘ bo‘ladi deb ilmi kishilarni asl toifadagi kishilarga qo‘shadi, olim yezgu ishlarning barchasi ilm tufayli amalga oshirilishi mumkinligini aytadi. O‘sha davrlardayoq olim «bilim hatto osmon sari yo‘l oshur» deb bashorat qiladi. Bu dunyoda odam paydo bo‘libdiki, faqat bilimli kishilargina yezgu ish qilib, adolatli siyosat yurgizib kelgan deb uqtiradi. Hatto hukmdorlar ham, yurtni, davlatni aql, ilm, zakovat bilan idora yesa yel-yurt farovon bo‘ladi, tinch hayot keshiradi. Dunyoda inson bilim va zakovat tufayli orzu tilaklariga, ulug‘likka yerishish mumkinligini aytadi.

Lekin shunday bilim va zakovatning qadriga xuddi o‘zlariga o‘xshagan donolar va zakovatlilar yetadi. Johil va nodonlar bunday xislatlarga yega yemas deydi, shunki jamiyatdagi barcha xatolar bilimsizlik, nodonlik, jaholat tufayli sodir bo‘lishidan u qayg‘uga tushadi.

Olim bilimni ziyoga tengi yo‘q javohirga o‘xshatib, u insonni yuksaltiradi, jahonning sir-asrorlarini bilib olishga yordam beradi, deydi.

Inson nimaga yerishgan bo‘lsa, bilim tufayli yerishganligini ta‘kidlaydi. Ammo bu boylikni hesh kim o‘g‘rilay olmaydi, deb bilim va zakovatni muqaddas do‘st, mehribon qarindosh sifatida ta‘riflaydi.[4.26.54]

Kaykovusning «Qobusnoma», Ahmad Yugnakiyning «Hibat ul-xaqoyiq», Jomiyning «Bahoriston» kabi asarlarida barkamol shaxsni shakllantirishning mazmuni, metodlari hamda tarbiya vositalari to‘g‘risida mulohazalar bayon qilingan.

Buyuk allomalarimizdan Abu Rayxon Beruniy ham qobiliyatlar to‘g‘risida fikr yuritganlar. Beruniyning ta‘kidlashisha, bolaning bilimi soddadan murakkabga qarab boradi. Bu ilk yoshlikdan boshlanadi. Bu mutafakkir noyob qobiliyatlarni miya asab tizimini xususiyatlari bilan belgilaydi. Lekin bunday alomatli kishilar mashxur bo‘lishi turgan gap, degan ma‘noni bermaydi. Hamma narsani keyinchalik olib boriladigan ta‘lim-tarbiya hal qiladi. Yaxshi me‘yorli ta‘lim-tarbiya natijasida ba‘zi hollarda qobiliyatli bolalar o‘sib ulg‘ayib, u yoki bu sohada iste‘dodli kishilar bo‘lib yetishadilar.

Ta‘lim-tarbiya berishni ye‘tirof yetgan Beruniy bolalikdan yarqirab turgan noyob qobiliyatlar yoshi o‘tishi bilan so‘nishi ham mumkinligini o‘z asarlarida yozib qoldirganlar.

Tug‘ma qobiliyat nazariyasiga nisbatan faqat Beruniy yemas, balki o‘sha zamon fani ham yuqoridagi xulosada yedi. Lekin qobiliyatli, iste‘dodli kishilar shu xislatlarini ro‘yobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoitlarga yega bo‘lib, ko‘p mehnat qilishlari zarur, aks holda qobiliyat so‘nishi ham mumkin.[6.30.44]

O‘zbek xalqining ulug‘ farzandi, ma‘rifatparvar Alisher Navoiy shaxs kishilar bilan munosabatda, ayniqsa, kishilarning bir-birlariga bo‘lgan ruhiy, ma‘naviy ta‘sirlari natijasida tarkib topadi deb hisoblaydi. U odamlar o‘rtasidagi munosabatlarni umuman bitta jamiyat bo‘lib yashash, bir fikrda bo‘lish, odamiylik ideallariga tayanish kabi ma‘nolarda tuchunadi.

Navoiy o‘z davrida komil insonlarni «ahli ma’ni» deb bilgan. «Ahli ma’ni» bu fikrli odamlardir. Fikrlash - haqiqatni anglashdir. «Ahli ma’ni» deganda oqil va dono, kamtar va olijanob, qobiliyatli, haqiqatparvar va fidoiy kishilarni tuchunish kerak. Bunday fazilatlariga yega bo‘lgan kishilarning tafakkur qilishi keng bo‘ladi.

Alisher Navoiyning fikricha, ahli ma’ni, ya’ni ma’nili kishilar yetuk shaxslardir. Uning fikricha, yosh avlodni kamolotga yetkazish deganda, uni bilimli, yeng yaxshi fazilatlariga yega kishilar qilib yetishtirish anglashiladi. Bunda tarbiya yetakchi rol o‘ynaydi, shu bilan birga Navoiy tarbiya ta’siriga beriluvchi, qobiliyatli o‘quvchi bolalar bo‘lgani singari, yomon xulqli bolalar ham borligini, ularni tuzatish mumkinligini aytadi. Bola shaxsining kamolotida tarbiyaning yuksakligini qayta-qayta ta’kidlaydi.

Inson go‘zal xislatlar, yaxshi fazilatlar, nurdek pokiza umid-niyatlar bilan komillikka-kamolotga intilib boradi. Hayotning hamma ashchiq-shushugini, rohatu azobini, mehnatu mashaqqatini totib, bulardan namunayu ibrat olib, yashash va yaratish iqtidoriga yerishadi, inson minglarsha yillar mobaynida boshidan keshirgan barcha tajriba-saboqlaridan xulosa chiqarib, munavvar yo‘lga chiqqan.

Inson komillikka intilar yekan, zinhor bu intilishning oxiriga yeta olmaydi. Shu bois, men komilman, kamolotga yerishdim, degan odam xato qiladi. Inson o‘z faoliyati mobaynida, nuqson va kamshiliklarga yo‘l qo‘yadi, ammo shu nuqsonu kamshiliklarni tuchunib, tuzatib, ularni takrorlamaslikka harakat qiladigan kishi barkamol insondir. Inson kamolotiga shek-shegara yo‘q. Muttasil kamolot sari intilmoq – taraqqiyot boisidir.

Inson koinotdagi barcha mavjudotlar ishida hammadan ulug‘i hisoblanadi. Uning kamoloti oldida aql hayron qoladi, shunki, inson haqiqat haqida chuqur o‘ylaydi. Kamolot yo‘liga chiqish uchun u asta-sekin o‘zligini izlaydi, olamni taniydi. Alisher Navoiy «Kamol yet kasbim» deya da’vat qilganlarida komillik uchun zarur juda ko‘p xususiyatlarni nazarda tutgan. Kishi o‘zini hirs-ta’ma, nafs, g‘aflat, nodonlik singari mayllardan poklamasa, u hesh payt komil bo‘la olmaydi. «Olam uyi»da yashash - uning fuqarosiga aylanishdir. Alisher Navoiy insonning jahon farzandi mavqeiga ko‘tarilishini xohlagan. Xuddi shu mavqeni yesa kamolotning oliy sho‘qqisi deb bilgan. Dunyoda insonga tuhfa yetilgan aql ne’mati shunday qudratli kushki, u bilan odam o‘zini istagan holatda tarbiya yeta oladi, har qanday azob-mashaqqatni, har kanday yomonlikni, yeng murakkab muammolarni ham aql ne’mati bilan yengadi va hal yetadi. Ruhiiy kamolot odam qalbida yezgulikning yuksak koshonasini yaratadi.

Aql-zakovatning kamoli o‘qish, o‘rganish, tahlil yetish, idrok qilish, ye’tiqod qo‘yish, hayot tajribasini yegallash bilan ro‘yobga chiqadi. Yosh niholning basavlat daraxtga aylanishi parvarishga bog‘liq bo‘lganidek, odam bolasining komil inson bo‘lib yetishishi uchun murg‘aklikdan tarbiyalashga ye’tibor berib borish lozim. Tarbiyaning vazifalari keng va ko‘pqirralidir. Ta’limning asosiy vazifasi o‘quvchilarni bilim, ko‘nikma va malakalar bilan qurollantirish bo‘lsa, tarbiya yesa yosh avlodni jamiyatimizga, o‘ziga, oilasiga nafi tegadigan qilib tarbiyalash, ulardagi layoqatlarini qobiliyat darajasiga o‘stirish va shakllantirishdan iborat.

XIX asrning ikkinchi yarmi XX asr boshlarida yetishib chiqqan milliy pedagogikamiz darg‘alari, o‘zbek milliy ilm va ma’rifatining atoqli vakillari Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniyalar ham shaxs tarbiyasi borasida o‘zlarining qimmatli merosini qoldirganlar.

Jadid adabiyoti vakili Fitrat o‘z asarlarida ta’lim-tarbiya va uning maqsadlari, maktab - maorif ishlari, bilim berish usullari va vositalari haqida, ma’rifatli komil insonni tarbiyalash

yo'llari to'g'risida fikr bildiradi. U o'zining “Rahbari najot”¹ degan asarida bolalarni barkamol qilib tarbiyalashga faqat oilagina javobgar bo'lmasdan butun qavm a'zolari javobgar yekanligini uqtiradi. [2.26.144]

Yirik jadidchi adib Abdulla Avloniy² ham o'zining «Turkiy guliston yoxud axloq» asarida inson kamolotida tarbiyaning rolini alohida ta'kidlab, shunday degan yedi: «Janoba haq» insonlarni asl xilqatda iste'dod va qobiliyatli, yaxshi ila yomonni, foyda ila zararni, oq ila qorani ayiradigan qilib yaratgan. Lekin, bu insondagi qobiliyatni kamolga yetkazmoq tarbiya vositasida bo'latur. Agar bola yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqdan saqlanib, go'zal xulqlarga odatlanib katta bo'lsa, baxtiyor bir inson bo'lib chiqadi. Agar tarbiasiz, axloqi buzilib o'ssa, nasihatni qulog'iga olmaydigan, har xil buzuq ishlarni qiladigan nodon, johil bir rasvoi odam bo'lib qoladi. Tarbiya qiluvchilar tabib kapidurki, u xastaning badanidagi kasaliga qilgani kabi tarbiyani bolaning vujudidagi jahl makoniga «yaxshi xulq» degan davoni ishidan, «poklik» degan davoni ustidan berib, katta qilmog'i lozimdir deb ko'rsatib o'tadi,- deya fikrlarini bildiradi.³

Bolaning o'sishi va tarbiya uning faoliyati jarayonida amalga oshiriladi. Ijtimoiy foydali mehnat, ijtimoiy ishlar, o'yin va o'qish faoliyati, bo'sh vaqtdan oqilona foydalanish kabilar bolaning hayotida katta ahamiyatga yega bo'ladi. Bolaning bunday xilma- xil faoliyatlarini to'g'ri tashkil yetish, uni qiziqishlarini inobatga olgan holda ish yuritish, undagi qobiliyatlarini tarkib toptirish tarbiyaning muhim vazifasi hisoblanadi.[2.26.151]

Yuqorida bildirilgan mulohazalarni umumlashtirib, qayd yetish mumkinki, Sharqda qadimgi davrlardan quyidagilar barkamol shaxs sifatleri bo'lib hisoblangan: a) aqliy komillik, sog'lom fikr, iqtidorlilik, intellekt; b) yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlar; v) jismoniy komillik, tan va ruh sog'ligi; g) yestetik komillik. Bundan tashqari, barkamol shaxs mezonlarini, unga taalluqli ijobiy sifatleri belgilashda Sharq mutafakkirlari insonni savobli, yaxshi amallar qilishga da'vat yetuvchi, salbiy harakat va hayollardan saqlovchi omil sifatida komillikka intilishning mavjudligini yuqori baholaganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4884-son qarori 2020 - yil 6- noyabr.
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni “Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida” O'RQ-406-son 14.09.2016- yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi// O'zbekiston Milliy axborot agentligi // 28.12.2018- y.
4. Абдурауф Фитрат Шаъбону-л-муаззам, 1332 йил 4-В.
5. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq T. 2014.y.b-88
6. Qosimov B. Yurt qayg'usi . T.2001. b-67.
7. Adabiy ta'limda integrativ muhitni hosil qilish. //The Journal Of Integrated Edukation And Research. - Volume 1, ISSUE 1 June 2022. – B 625-630.
8. Yuldasheva N. Forming young people's sense of patriotism- didactic principle in literature classes// ACADEMICIA Current Issue – South Asian Academic Research Journals. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492 Vol 11, Issue 1, January 2021. – B.926-930.

¹ Абдурауф Фитрат Шаъбону-л-муаззам, 1332 йил 4.

² Qosimov B. Yurt qayg'usi . T.2001. b-67.

³ .Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq T. 2014.y.b-88.

9. Yuldasheva N. Philosophy of patriotism // ResearchJet Journal of Analysis and Inventions Address: Andri Putra Kesmawan Indonesian Journal Publisher Yogyakarta 55253, Indonesia All the articles published by this journal are licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) SSN:2776-0960 Volume 2, Issue 1, Jan. 2021. – B.31-35.
10. Yuldasheva N. Yoshlarda ma'naviy immunitetni shakllantirish muhim shartlari. / Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent 2013 yil. – B.35-39.